

Was kostet ein Forschungsinformationssystem?

Sophie Füzler^a, Thomas Füzler^b

^aUniversiS GmbH, <https://orcid.org/0009-0001-1366-6421>

^bUniversiS GmbH, <https://orcid.org/0009-0000-8803-1589>

Schlagwörter: Forschungsinformationssysteme, FIS, CRIS, Forschungsmanagement, Hochschulstrategie, Hochschul-IT

Kurzfassung: Hochschulen und Forschungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, steigende Anforderungen an Forschungsinformation, Berichtswesen und strategische Steuerung mit begrenzten finanziellen Ressourcen zu verbinden. Dieser Artikel beschreibt zentrale Kostentreiber im Zusammenhang mit Forschungsinformationssystemen (FIS) und zeigt am Beispiel der Informationsplattform UniversiS, wie eine modulare, konfigurierbare FIS-Lösung die Gesamtkosten des FIS-Betriebs reduziert.

Deutsche Hochschulen stehen finanziell zunehmend unter Druck. Ausgaben steigen, Drittmittel sind häufig befristet oder zweckgebunden, und ein wachsender Teil der Grundmittel ist bereits durch Personal, Infrastruktur und laufende Verpflichtungen gebunden^{1,2}. Das erzwingt Priorisierungen. Welche Professuren werden wiederbesetzt? Welche Studiengänge werden angeboten? Welche IT-Systeme sind tatsächlich notwendig – und was kosten sie wirklich?

Nicht alle Kostenpositionen einer Hochschule lassen sich gleich gut beeinflussen. Beim Forschungsinformationsmanagement gibt es jedoch konkretes Potenzial: Lizenz-, Betriebs- und Weiterentwicklungskosten lassen sich durch den gezielten Einsatz flexibler Systeme senken. Die wichtigsten Ansatzpunkte zeigen sich in vier Kostentreibern.

1. Lizenzkosten

Viele Hochschulen verwalten forschungsbezogene Informationen nicht in einer gemeinsamen Informationsplattform, sondern verteilt über mehrere Systeme: Drittmittelanzeigen in Excel oder einem DMS, Projektinformationen in Finanz- oder Verwaltungssystemen, Publikationen in Repositorien, Promotionsdaten in eigenen Datenbanken. Jedes zusätzliche System bringt eigene Kosten mit sich: Lizenzen, Schnittstellen, Wartung, Datenpflege, Schulungen und Abstimmungsaufwand. Diese Systemvielfalt hat ihren Preis: Die Ausgaben summieren sich, sind schwer zu überblicken und noch schwerer zu steuern.

¹ Statistisches Bundesamt (Destatis): „Hochschulausgaben 2024 um 5 % gestiegen“, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_106_213.html, abgerufen am: 18.06.2026

² Wissenschaftsrat (2023): Strukturen der Forschungsfinanzierung an deutschen Hochschulen | Positionspapier; Köln. <https://doi.org/10.57674/pms3-pr05>

UniversiS reduziert diesen Kostentreiber, indem verschiedene Anwendungsbereiche in einer gemeinsamen Informationsplattform abgebildet werden: Drittmittelanzeigen, Projektverwaltung (KDSF-basiert), Promotionsverwaltung oder Publikationsmanagement. Reporting und LOM werden ebenfalls unterstützt. Dadurch sinkt die Notwendigkeit, für jeden Anwendungsfall ein eigenes System einzuführen, zu betreiben und zu pflegen.

Abbildung 1 Genutzte UniversiS-Lösungen

2. Einführungskosten

Klassische FIS-Implementierungen gehen oft über Jahre. Lange Planungsphasen, mehrfache Feedbackschleifen zwischen Einrichtung und Anbieter, das Ziel einer möglichst vollständigen Lösung vor dem ersten Einsatz – all das verzögert den produktiven Einsatz und bindet interne Ressourcen.

Das schnellste Go-Live bei UniversiS liegt bei zehn Wochen. Der erste Bericht auf Basis der Informationen aus dem FIS wurde zwölf Wochen nach Vertragsabschluss erstellt. Möglich wird das durch ein Startmodell, das auf den konkreten Anforderungen der Einrichtung basiert und sofort arbeitsfähig ist. Die Anforderungen werden aus der FIS-Ausschreibung, vorhandenen Datenbankstrukturen, genutzten Erfassungsformularen sowie Berichtspflichten abgeleitet. Der Feinschliff findet iterativ statt: Felder, Workflows und Berichte werden im laufenden Betrieb angepasst. Das Ziel einer „perfekten“ Lösung vor dem Start entfällt, sodass möglichst schnell Nutzen aus dem FIS gewonnen wird. So entsteht innerhalb kurzer Zeit ein arbeitsfähiges System, das dem Alltag der Einrichtung entspricht. Weitergehende Anforderungen können anschließend iterativ ergänzt werden.

Abbildung 2 Vorgehen bei der Implementierung von UniversiS

3. Anpassungskosten

Forschungsinformationssysteme müssen sich verändern, weil Berichtspflichten sich ändern, weil neue Förderprogramme neue Datenfelder erfordern, weil die Einrichtung selbst sich weiterentwickelt. Bei vielen Systemen bedeutet jede Änderung: Ticket erstellen, auf den Anbieter warten, Rechnung erhalten. Das gilt für einzelne Datenfelder genauso wie für ganze neue Anwendungsbereiche. Im schlimmsten Fall bedeutet ein neues Anforderungsprofil ein neues System oder kann erst gar nicht umgesetzt werden.

Bei UniversiS kann die Anpassung durch die Einrichtung selbst erfolgen. Datenfelder, Workflows und Inhaltstypen können ohne Programmieraufwand und ohne Rückfrage beim Anbieter angepasst werden. Möchte eine Einrichtung einen vollständig neuen Anwendungsfall ergänzen, etwa die Promotionsverwaltung, muss sie diesen nicht von Grund auf selbst aufbauen: Vorhandene Datenmodelle stehen allen Kundinnen zur Verfügung, damit nicht jede Einrichtung das Rad neu erfinden muss.

4. Betriebs- und Wartungskosten

Wer ein System selbst hostet, trägt die Betriebskosten intern. Wie hoch diese sind, hängt davon ab, wie viel IT-Kapazität das System dauerhaft bindet. Bei Eigenentwicklungen oder selbst betriebenen Open-Source-Lösungen wird dieser Aspekt häufig unterschätzt: Der Aufwand für Sicherheitsupdates, Schnittstellenpflege, Dokumentation und langfristige Weiterentwicklung liegt weitgehend bei der eigenen IT. Fällt internes Know-how weg oder verändert sich die Community hinter einer Open-Source-Lösung, entstehen

Abhängigkeiten, die sich schwer auflösen lassen. So können die Kosten für Fehlerbehebung, Compliance und technische Betreuung den Preis kommerzieller Alternativen langfristig übersteigen.

UniversiS läuft auf einer schlanken, standardisierten Infrastruktur — Linux, PostgreSQL, Java SE 17 — die in den meisten Hochschul-IT-Umgebungen bereits vorhanden ist. Der Betrieb erfordert keine spezialisierte oder zusätzliche Infrastruktur. Updates sind in der Jahreslizenz enthalten und werden ohne größere Eingriffe im laufenden Betrieb eingespielt. Wer nicht selbst hosten möchte, kann das Hosting an UniversiS auslagern; zu einem festen monatlichen Betrag, mit Serverstandort in Deutschland.

Also was kostet ein FIS denn nun wirklich?

IT-Kosten gehören zu den Positionen, die häufig mehr Mittel binden als nötig. Deshalb lohnt sich zu Beginn eine Ist-Stand-Analyse: Was kostet das FIS die Einrichtung tatsächlich?

Die folgenden Positionen geben Ihnen Aufschluss:

- **Lizenz** ... was zahlen Sie jährlich, inklusive aller Module und Nutzerlizenzen?
- **Parallelsysteme** ... welche weiteren Systeme nutzen Sie und was kosten diese?
- **Anpassungen** ... was haben Sie seit Go Live für Anpassungen bezahlt?
- **Betrieb** ... wie viel interne IT-Kapazität binden die Systeme pro Jahr?
- **Implementierung** ... wie lang war die Einführung und was hat diese gekostet?
- **Schnittstellen** ... was kosten Anbindungen in Wartung und Betrieb?
- **Interne Arbeitszeit** ... wie viel Zeit wird in Datenpflege und Betreuung investiert?

Langfristig stellt sich für die Leitung von Hochschulen zunehmend die Frage, ob strategische Ziele noch frei gewählt werden können — oder ob sie sich de facto aus den verfügbaren Mitteln ergeben.

Was UniversiS kostet

UniversiS setzt an der Gesamtrechnung an: Eine gemeinsame technische Plattform, flexible Datenmodelle, kurze Einführungszeiten und Anpassungen ohne Programmieraufwand senken nicht nur einzelne Kostenpositionen: Sie verändern die Kostenlogik des FIS-Betriebs insgesamt.

Leistung	Kostenrichtwert³	
Systemkomplexität	einfach bis mittel	komplex
Jahreslizenz ⁴	12.000 € (bis 1.000 Mitarbeiterinnen)	24.000 € (ab 1.000 Mitarbeiterinnen)
Zusatzmodule (z. B. Publikationsimport, SSO)	0 €	2.000 € / Modul / Jahr
Hosting	Selbst	600 € / Monat
Implementierung	15.000 €	60.000 €
Support nach Aufwand	7.200 € / Jahr	21.600 € / Jahr

Tabelle 1 Kostenrichtwerte nach Systemkomplexität

Sprechen wir darüber

Fakt ist: Forschungsinformationsmanagement muss nicht so teuer sein, wie es momentan vielerorts gemacht wird. Aufgrund einer schlanken Architektur, die schnell eingeführt und flexibel anpassbar ist, ist UniversiS deutlich wirtschaftlicher als andere Lösungen.

Wenn Sie diesen Vergleich für Ihre Einrichtung machen möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter info@universis.eu.

³ Die Tabelle zeigt lediglich Richtwerte basierend auf den Erfahrungen mit unseren bisherigen Kundinnen. Für eine detaillierte Kostenabschätzung kontaktieren Sie uns bitte direkt.

⁴ Alle Updates sind in der Jahreslizenz enthalten. Individuelle Anpassungen werden nach Aufwand berechnet – ohne pauschale Lizenzgebühren für Konfigurationsänderungen.